

CUESTIONARIO (versión papel)

PERCEPCIONES Y SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO SOBRE EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL (PSPU)

El objetivo de esta investigación es **averiguar las percepciones y nivel de satisfacción del profesorado universitario con respecto a su actividad académica.**

Este estudio se desarrolla dentro del proyecto de investigación I+D+i “La influencia del neoliberalismo en las identidades académicas y en el nivel de satisfacción profesional” concedido por la AEI del Ministerio de Ciencia e Innovación en la convocatoria de 2019 (PID2019-105631GA-I00/AEI/10.13039/501100011033).

Su experiencia como docente e investigador/a será de gran ayuda para conocer y profundizar más en este tema, y aportará la información necesaria para poder desarrollar propuestas de mejora en función de las necesidades reales que se planteen. Por ello, le solicitamos su participación **agradeciendo su colaboración de antemano.** El cuestionario es anónimo y su uso será exclusivo dentro del contexto de realización de la investigación.

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Marcar con una X en el lugar correspondiente y rellenar los espacios en gris.

1. Sexo

Hombre	Mujer	Otro
--------	-------	------

2. Edad

Menos de 30	Entre 30-35	Entre 36-45	Entre 46-55	Más de 55
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

3. Universidad:

Desplegable con opciones

4. Categoría profesional:

Catedrático/a de Universidad	Titular de Universidad o Catedrático/a de Escuela U.	Titular de Escuela Universitaria
Contratado/a doctor/a	Ayudante doctor/a	Ayudante
Asociado	Asociado CC. Salud	Colaborador
Sustituto interino	Contratado investigación Pre-doctoral	Contratado investigación Post-doctoral
Otro:		

5. Rama científica a la que pertenece:

Artes y Humanidades	Ciencias	CC. de la Salud	CC. Sociales y Jurídicas	Ingeniería y Arquitectura
---------------------	----------	-----------------	--------------------------	---------------------------

6. Años de experiencia como docente en la Universidad:

Menos de 5	Entre 5-10	Entre 11-20	Entre 21-30	Más de 30
------------	------------	-------------	-------------	-----------

7. ¿Ocupa actualmente algún cargo de gestión en la Universidad?

Sí		No	
----	--	----	--

8. ¿Ha ocupado algún cargo gestión en la Universidad anteriormente?

Sí		No	
----	--	----	--

9. Nivel de responsabilidad familiar (dedicación al cuidado de hijos/familia)

Muy alta		Alta		Baja		Ninguna	
----------	--	------	--	------	--	---------	--

10. ¿Cuántas horas de promedio dedica a su trabajo académico al día?

Desplegable con opciones Menos de 6, 6-8, Más de 8

11. ¿Trabaja los fines de semana? En caso afirmativo, señale cuántas horas de promedio durante el fin de semana

Menos de 5, 5-8, 9-12, Más de 12

12. A grandes rasgos, ¿qué porcentaje de su tiempo dedica a cada una de las siguientes tareas?

	Porcentaje
Docencia	
Investigación	
Gestión	
Transferencia	
Total:	100%

13. A grandes rasgos, ¿qué porcentaje de su tiempo dedica a cada una de las siguientes tareas?

	Porcentaje
Actividad laboral	
Hogar y familia	
Ocio y tiempo libre	
Total:	100%

14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el desempeño de su actividad académica?

	Nada satisfecho	Poco satisfecho	Medianamente satisfecho	Bastante satisfecho	Muy satisfecho	No procede
Docencia						
Investigación						
Gestión						
Transferencia						
Satisfacción general						

15. ¿En qué grado se siente identificado con su actividad académica?

	Nada	Poco	Medianamente	Bastante	Mucho
Docencia					
Investigación					
Gestión					
Transferencia					

B. CUESTIONARIO

(página siguiente)

Ítems	Mi percepción							Cómo me hace sentir						
	1= Nada de acuerdo 7= Totalmente de acuerdo							1= Nada satisfecho/a 7= Muy satisfecho/a						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
16. Los criterios de evaluación para la acreditación y/o incentivación (sexenios...) determinan mi forma de orientar la actividad académica.														
17. Los criterios de evaluación para la acreditación y/o incentivación valoran adecuadamente mi calidad profesional.														
18. Los criterios de evaluación repercuten positivamente en la mejora de mi actividad académica.														
19. Los criterios de evaluación para la acreditación y/o incentivación favorecen la cooperación entre compañeros/as.														
20. Dedico demasiado tiempo a los aspectos burocrático-administrativos inherentes a mi actividad académica.														
21. Los criterios de evaluación docente repercuten positivamente en la calidad de mi enseñanza.														
22. Los criterios de evaluación docente favorecen mi implicación en la mejora de los aprendizajes de mis estudiantes.														
23. La prioridad concedida a los méritos de investigación en los procesos de evaluación repercute negativamente en mi actividad docente.														
24. Mi participación en proyectos de innovación docente, congresos y cursos sobre docencia obedece al interés por reunir méritos.														
25. Me considero buen investigador/a.														
26. Los criterios de evaluación de la investigación repercuten positivamente en la calidad de mi actividad investigadora.														
27. Los criterios de evaluación de la investigación incentivan mi volumen de producción.														
28. Los criterios de evaluación de la investigación contribuyen a que mis procesos de investigación sean rigurosos.														
29. La dedicación a la docencia dificulta el buen desempeño de mi actividad investigadora.														
30. Mi participación en proyectos de investigación, congresos y cursos relacionados con la investigación obedece al interés por reunir méritos.														
31. Mi participación en proyectos de investigación, congresos y cursos relacionados con la investigación obedece al interés por desarrollar mi actividad investigadora.														
32. Trabajar para alcanzar los criterios de evaluación afecta negativamente mi salud (estrés, ansiedad...).														
33. Sacrifico aspectos de mi vida personal (familia, ocio, tiempo libre) para poder responder a las demandas de mi actividad académica.														

34. Siento remordimiento cuando dejo a un lado mi actividad académica para dedicarme a mí o a mi familia.									
35. La dedicación a la familia ralentiza o dificulta mi promoción profesional.									
36. Los criterios de evaluación para acceder y promocionar en la universidad hacen que me plantee un cambio de trabajo o la búsqueda de otras salidas profesionales.									

Muchas gracias por completar el cuestionario